

VOYAGA YETMAGANLAR O‘RTASIDA HUQUQBUZARLIKLAR
PROFILAKTIKASI: INSPEKTOR, PSIXOLOG VA “MAHALLA YETTILIGI”
HAMKORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Vahobjonov Dilmurod Dilshodbek o‘g‘li¹

Tog‘ayeva Nafisa Qobil qizi¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Huquqbuzarliklar profilaktikasi kafedrasi o‘qituvchisi¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19920416>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jinoyat sodir etish ehtimoli yuqori bo‘lgan (xavf guruhidagi) voyaga yetmaganlar bilan ishlashning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etishda profilaktika inspektori, inspektor-psixolog va “mahalla yettiligi” institutining o‘zaro hamkorligi tahlil qilinib, amaliyotdagi muammolar hamda ularni tizimli rejalashtirish asosida hal etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: voyaga yetmaganlar, jinoyatchilik, profilaktika inspektori, inspektor-psixolog, “mahalla yettiligi”, ijtimoiy xavf, tizimli yondashuv, idoralararo hamkorlik.

Bugungi kunda mamlakatimizda voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning oldini olish, yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Ichki ishlar organlari, xususan, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘linmalari bu borada asosiy ijrochi bo‘g‘in hisoblanadi. Biroq, xavf guruhiga kiruvchi o‘smirlar bilan ishlash faqatgina ma‘muriy chora-tadbirlar bilan cheklanib qolmasligi, balki ijtimoiy-psixologik yondashuvni va bevosita mahalla darajasida qat‘iy rejalashtirilgan hamkorlikni talab etadi.

Jinoyat sodir etish ehtimoli yuqori bo‘lgan voyaga yetmaganlar toifalari
Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, huquqbuzarlikka moyil voyaga yetmaganlarni asosan quyidagi toifalarga ajratish mumkin:

1. **Noshog'lom oila farzandlari:** Ota-onasi spirtli ichimliklar yoki giyohvand moddalarga ruju qo'ygan, oilada muntazam zo'ravonlik muhiti hukm suradigan xonadon farzandlari.
2. **Nazoratsiz va qarovsiz qolganlar:** Ota-onasi uzoq muddatga xorijga ishlashga ketgan va yaqin qarindoshlari qaramog'ida qolgan, doimiy nazoratdan chetda qolgan o'smirlar.
3. **Ta'limga jalb etilmaganlar:** Maktabga muntazam bormaydigan, ta'lim muassasasining ichki tartib-qoidalarini muntazam buzuvchi va darslarni asossiz qoldiruvchi shaxslar.
4. **Ilgari ma'muriy javobgarlikka tortilganlar:** Mayda bezorilik, o'g'rilik yoki boshqa turdagi huquqbuzarliklarni sodir etib, profilaktik hisobga olingan voyaga yetmaganlar.

Ushbu toifalar bilan ishlashda qolipga tushib qolgan usullardan voz kechib, har bir o'smirning individual psixologik portretini yaratish va unga moslashgan aniq reja asosida harakat qilish talab etiladi.

Inspektor, psixolog va "Mahalla yettiligi"ning o'zaro hamkorligi

Jinoyatchilikning oldini olish maqsadida mahallalarda joriy etilgan "mahalla yettiligi" (mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori) instituti mutlaqo yangi tizimdir. Ushbu tizim doirasida voyaga yetmaganlar bilan ishlashda quyidagi mexanizmga amal qilish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi:

- **Axborot almashinuvi va dastlabki tashxis:** Mahalladagi yoshlar yetakchisi va maktabdagi inspektor-psixolog o'quvchilarning xulq-atvoridagi o'zgarishlarni birinchi bo'lib aniqlaydi. Ular noshog'lom muhit haqidagi axborotni profilaktika inspektoriga va xotin-qizlar faoliga (agar muammo oiladagi kelishmovchiliklarga taqalasa) zudlik bilan taqdim etishi rejalashtirilgan ish jarayonining birinchi qadamidir.

- **Ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya:** Inspektor-psixolog voyaga yetmaganning ruhiy holatini o'rganadi, undagi agressiya yoki depressiya sabablarini aniqlaydi. O'z navbatida, mahalla ijtimoiy xodimi oilaning moddiy-maishiy holatini baholaydi va ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasini o'rganadi.
- **Bandlikni ta'minlash va bo'sh vaqtni tashkil etish:** Hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi hamkorligida xavf guruhidagi o'smirlarni ularning qiziqishlariga ko'ra sport to'garaklariga, hunarmandchilikka yoki kasb-hunarga yo'naltirish choralari ko'riladi.

Hamkorlikni takomillashtirishdagi muammolar va yechimlar

Bugungi kunda idoralararo hamkorlikda ayrim uzilishlar kuzatilmoqda. Masalan, mahalla yettiligi a'zolari o'rtasida ishlarni aniq taqsimlash va bajarilgan ishlar yuzasidan yagona ma'lumotlar bazasining yo'qligi holatlari mavjud. Tarqoq harakatlar samaradorlikni pasaytiradi.

Hamkorlikni takomillashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. **Yagona elektron platformani joriy etish:** "Mahalla yettiligi" va inspektor-psixolog uchun xavf guruhiga kiruvchi shaxslar bo'yicha yagona elektron reyestrni (masalan, "E-Profilaktika" doirasida) takomillashtirish. Bu har bir mas'ulning qanday ish bajarganini va qanday natijaga erishganini monitoring qilish imkonini beradi.
2. **Individual reja-dasturlar ishlab chiqish:** Har bir huquqbuzarlikka moyil o'smir uchun yettilik a'zolarining aniq vazifalari belgilangan, muddatlari ko'rsatilgan individual reja-dastur ("Yo'l xaritasi") tasdiqlanishi shart. Rejali ishlash tizimi muammoning ildiziga ta'sir qilishning eng samarali usulidir.
3. **Kaskad usulida o'quv-seminarlar tashkil etish:** IIV Akademiyasi mutaxassislari, huquqshunos va psixolog olimlarni jalb qilgan holda,

mahalladagi yoshlar yetakchilari va ijtimoiy xodimlar uchun o'smirlar psixologiyasi, nizolarni boshqarish va mediatorlik qobiliyatlarini shakllantirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni muntazam o'tkazib borish.

Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlarning kuchi bilan jilovlab bo'lmaydi. Profilaktika inspektori, psixolog hamda mahalla yettiligining tizimli, rejalashtirilgan va maqsadli hamkorligigina bu borada kutilgan natijani beradi. Asosiy e'tiborni jazoga tortishga emas, balki huquqbuzarlikka olib keluvchi sabab va sharoitlarni erta aniqlash va ularni ijtimoiy-ruhiy jihatdan bartaraf etishga qaratish jamiyatimiz xavfsizligi va yoshlar avlodining sog'lom voyaga yetishini ta'minlaydi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Bolalar huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni.
3. Ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy hujjatlar va Ichki ishlar vazirligining tegishli buyruqlari.